

Restauración monárquica y crisis colonial en la transición al siglo XX: España y Cuba en su interdependencia

María del Carmen Alba Moreno

[**Recibido:** 8/7/2017 ♦ **Aceptado:** 12/10/2017]

Máster en Historia. Profesora Auxiliar.
Departamento Historia, Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana.

Email: mariac@ffh.uh.cu

Resumen: El estudio realizado durante algún tiempo acerca de la problemática española de fines del siglo XIX y de la relación de interdependencia entre Cuba y su metrópoli, acentuada durante el período de la Restauración monárquica, permitió la labor de síntesis que presentamos aquí. Quedan delineados elementos determinantes para el estudio totalizador del sistema que se instauró en España en 1875, conjugando los aspectos tradicionalmente estudiados de la política y la pretendida estabilidad y el cambio de turnos pacíficos en el poder, junto a otros menos recurrentes como los aspectos económicos y su influencia en la cuestión social, colonial y nacional.

La conformación del bloque de poder integrado por la oligarquía burgués-terrateniente, el ejército y la iglesia; la relativa expansión económica alcanzada y sus relaciones e interdependencias con capitales "indianos"; las crecientes manifestaciones del nacionalismo periférico en las regiones de mayor desarrollo, y la creciente organización y actividad de la clase obrera y los campesinos, marcaron la transición del siglo XIX al XX, con el "difícil fin de siglo" y el inicio de un nuevo siglo, cuyos derroteros fueron la regeneración de España y la "revolución desde arriba".

Palabras clave: Restauración monárquica, carlismo, nacionalismo, crisis colonial, caciquismo, bipartidismo.

Monarchic restoration and colonial crisis in the transition to the XX century: Spain and Cuba in their interdependence

Abstract: The realized study during some time about the Spanish problem of ends of the XIX century and of the interdependence relationship between Cuba and their metropolis, accented during the period of the monarchic Restoration, it allowed the synthesis work that we present here. Decisive elements are delineated for the totalizing study of the system that was established in Spain in 1875, conjugating the politics's traditionally studied aspects and the sought stability and the change of peaceful shifts in the power, next to other less recurrent ones as the economic aspects and their influence in the social, colonial and national question.

The conformation of the block of power integrated by the oligarchy bourgeois-landowner, the army and the church; the relative reached economic expansion and their relationships and interdependences with capital "Latin American", the growing manifestations of the outlying nationalism in the regions of more development and the growing organization and activity of the labor class and the peasants, marked the transition from the XIX century to the XX one, with the "difficult century" end and the beginning of a new century whose courses were the regeneration of Spain and the "revolution from above".

Keywords: Monarchic restoration, Carlism, nationalism, colonial crisis, Caciquism, bipartishanship

INTRODUCCIÓN

El golpe militar del General Arsenio Martínez Campos¹ en Sagunto —diciembre de 1874— puso fin definitivamente a la experiencia democrática de la revolución de 1868 en España, experiencia que, por un lado, coexistió o intentó coexistir, en un contexto internacional difícil, signado por una profunda crisis económica y un incremento de las contradicciones entre las potencias por nuevos territorios y nuevos mercados, y por otro, mostró una inestabilidad y un desgaste político tal que la Restauración² llegó a mostrarse como una solución pacificadora, a la vez que una garantía para el mantenimiento hegemónico de la élite oligárquica tradicional.

El primer documento de la Restauración resultó ser el Manifiesto de Sandhurst (1.º de diciembre de 1874). En el mismo el futuro monarca, Alfonso XII, expuso su programa, basado en el orden, el patriotismo, la confesionalidad y el liberalismo doctrinario, con el cual pretendió dar solución a la inestabilidad política existente. Su ideólogo, Antonio Cánovas del Castillo³, contribuyó al hecho histórico de la restauración de la monarquía y de la dinastía borbónica y dio luz a un sistema político dirigido a lograr la estabilidad política e impedir nuevos

pronunciamientos militares y estallidos revolucionarios estilo 1868. A la vez, ponía fin a la guerra carlista⁴ y a la guerra colonial en Cuba y a sus consecuencias para la corona española.

Desde el punto de vista historiográfico es este un período de la Historia de España ampliamente estudiado, fundamentalmente desde la óptica de la historia política, en tanto se ha profundizado en la lucha entre los dos partidos legitimados —Conservador y Liberal— en la lucha electoral, el sistema político emanado de la Constitución de 1876⁵ y el fenómeno del caciquismo como elemento estructural del sistema restaurado. “El caciquismo se ha defendido, o, por lo menos, explicado, como instrumento necesario para adaptar una sociedad con bajo nivel cívico, económico y cultural a un sistema político muy avanzado.” (Domínguez, 2001, p. 202). Ello no significa que exista un consenso con relación a lo que realmente alcanzó España bajo el nuevo sistema de la restauración. Para historiadores como Javier Tusell (1998) o Pierre Vilar, (1960) la estabilidad política fue el logro esencial, garantizado por la alternancia en el poder de los partidos representativos de las élites, de forma pacífica, lo cual enrumbo los destinos políticos de España hasta la llegada de la dictadura de Miguel Primo de Rivera⁶ en 1923.

¹Militar y político español. (1831-1900). Encabezó el pronunciamiento militar de diciembre de 1874 que permitió la Restauración monárquica y borbónica en España. Enviado a Cuba para pacificar la Isla luego de una prolongada guerra de diez años y que culminó con el Pacto del Zanjón. Jefe de operaciones militares en Cuba (1869-1870 y 1876-1878). Gobernador y Capitán General de Cuba (1878-1879 y 1895-1896). Presidente del Consejo de Ministros de España y Ministro de la Guerra en 1879. Capitán General de Cataluña (1873; 1874-1876; 1890; 1893). En su segundo período sufrió grandes descalabros militares.

² Se refiere a la restauración de la monarquía y de la dinastía borbónica que habían sido suprimidas durante la Revolución Gloriosa de 1868. Instauró un sistema político capaz de garantizar la estabilidad política y la expansión económica al menos en el último cuarto del siglo XIX (Ampliar en López, Francisca, Loyola y Silva: 2001)

³Político español, artífice del régimen de la Restauración (Málaga, 1828 - Guipúzcoa, 1897). Su primera responsabilidad política fue la redacción del Manifiesto de Manzanares, que hizo públicas las posiciones de los militares participantes en la llamada Revolución de 1854. Durante el Sexenio Democrático atacó tanto a Amadeo I como a los republicanos. Orientó la educación del príncipe Alfonso (luego Alfonso XII) y diseñó las bases de la restauración

monárquica de corte moderado que perduró en esencia hasta el golpe militar de Primo de Rivera en 1923. Preparó la Constitución de 1876. Fue asesinado por un anarquista.

⁴Guerra de contenido clasista y dinástico que se inició en la tercera década del XIX y se extendió a lo largo del mismo a través de tres etapas. Su finalidad era el mantenimiento del feudalismo y el absolutismo, la cual se justificaba con un contenido dinástico. Carlos de Borbón aspiraba al trono pero Fernando VII lo entregó a su hija Isabel (II), hecho que dio inicio a la contienda y que fue sostenida luego por sus descendientes. Adquirió gran fuerza en el País Vasco y Navarra, explotando como elementos esenciales la religiosidad y la defensa de los fueros. Un objetivo de la Restauración fue su liquidación pues con ello se buscaba la estabilidad interna.

⁵Esta ha resultado ser la constitución de mayor duración temporal en la Historia de España. En términos formales solo fue sustituida por la Constitución de 1931. Era una constitución de gran flexibilidad e irreformabilidad.

⁶Militar y dictador español (Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, Jerez de la Frontera, Cádiz, 1870 - París, 1930). Procedía de una familia de militares ilustres. Entró siendo joven en el ejército y estuvo destinado en Marruecos, Cuba y Filipinas. Ejerció como dictador entre 1923 y 1930, período en que prácticamente no se aplicó la Constitución. Su

Sin negar la veracidad de estos hechos, otros estudiosos como Ángel Bahamonde (2000) o Joseph Fontana, (2009) aportan otros elementos que muestran que la tal estabilidad fue relativa, en tanto junto al cambio pacífico del turno en el poder, también coexistían manifestaciones de crisis generadoras de inestabilidad, tales como las acciones de los sectores marginados de las élites de poder, el “desastre” de 1898 y las expresiones nacionalistas. No obstante, si se pretende una historia generalizadora, es necesario incorporar a este ángulo del análisis otro de suma importancia. Es este el de la cuestión social, la cual ha tomado auge en las últimas dos décadas, de manera que “durante la Restauración la cuestión social se convierte en la cuestión del siglo” (Palomares, 2004, pp. 671), analizado desde una visión integradora y conceptualmente contemporánea.

Desde esta perspectiva solo apuntaremos algunos elementos inherentes a la mencionada Constitución, legitimadora del “nuevo” régimen político y del bloque de poder oligárquico, con gran influencia doctrinal del catolicismo.

DESARROLLO

Inspirada en la doctrina del moderantismo, el Rey y las Cortes constituían la base del poder político y la legitimidad del sistema, según dejaba claro la constitución. (Valdeón, y Santos, 2011, pp. 442-450). Quedaba atrás así, el concepto de soberanía nacional como principio democrático fundamental contenido en la Constitución de 1869⁷.

Con respecto a la cuestión religiosa, se declaraba el catolicismo como religión del Estado, aunque se permitía la práctica de otras creencias. Importante resultó esto para la Iglesia en tanto se restablecieron las disposiciones anteriores a la Revolución de 1868 en lo referente al contenido de los libros de textos y programas de estudio, a la vez que se suprimió la libertad de cátedra y

dictadura no eliminó la monarquía de Alfonso XIII. Logros importantes en el período fueron los inicios de la modernización de la economía mediante la intervención del estado en la misma y la victoria militar en Marruecos. (Véase Tusell, J y Queipo del Llano, 2001)

⁷En líneas generales puede decirse que la Constitución de 1869 recogió los principios democráticos, continuando la línea de actuación del Gobierno Provisional de Serrano (1868-1869) a la vez que fundamentó la construcción del Estado

se exigió a los catedráticos fidelidad al régimen político y a la enseñanza católica.

En cuanto a las prerrogativas otorgadas a la corona, la Constitución hacía del monarca la figura fundamental del juego político. Mantenía el poder ejecutivo, acrecentado ante el ejército, al convertirse en jefe supremo de las fuerzas armadas. Igualmente participaba de la función legislativa, sancionando y promulgando leyes. “El rey fue designado jefe supremo de los ejércitos. En este punto, Cánovas quiso establecer una ruptura con la época precedente, en la que los militares intervenían constantemente en el debate político.” (Pérez, 2001, p. 485)

En lo relativo a las Cortes, mantuvo la estructura bicameral, integrada por senadores nombrados por el rey, con carácter vitalicio, elegidos mediante sufragio restringido. En las relaciones con las provincias de ultramar, la constitución fijaba que las mismas serían gobernadas por leyes especiales, que podían ser modificadas por el Gobierno, a la vez que permitía la representación en las Cortes, cuyos representantes igualmente estarían determinados por el Gobierno. Ello, sin embargo, no alivió las tensiones en Cuba. La representación en las Cortes agudizó aún más la situación, así como las contradictorias posturas políticas de los partidos Liberal (autonomista) y Unión Constitucional (integrista), nacidos ambos luego del Pacto del Zanjón en 1878. La polémica agudizó las posiciones en España, condujo a propuestas de reformas coloniales, otorgamiento tardío de la autonomía y enfrentamiento militar con Estados Unidos, en un contexto de recogimiento internacional de España y de escasez de recursos económicos y militares que bloqueaba la posibilidad de defender las posesiones ultramarinas que restaban de su otrora vasto imperio colonial. Resultado, 1898). Un paréntesis necesario nos conduce a apuntar algunas aristas de este suceso que ha pasado a la historia como “el desastre” (Laviana, 1998). ¿Por qué y para quiénes fue el desastre? Para el imaginario español, el 98 se relaciona con una

democrático y reconoció un conjunto de derechos del ciudadano sin precedentes en la historia del constitucionalismo español. Tal es así que se recoge en la historiografía del constitucionalismo español como la Constitución más liberal y democrática del siglo XIX.

tragedia nacional, con una imagen pesimista, quejumbrosa y reivindicativa que impuso consecuencias difíciles de olvidar a escala social; de hecho, en el decurso del tiempo, el 98 se convirtió en una pesada carga moral para el ejército que buscaría su reivindicación en sus acciones en África, en el golpe de estado de 1923 y hasta en 1936 cuando se alzó contra la II República para establecer una dictadura. Sin embargo, el 98 dio fundamento a una nueva generación de intelectuales y escritores cuya trascendencia fue más allá de lo estrictamente cultural para proyectarse por la regeneración, modernización y la solución al “problema de España”. Además, luego de esa fecha se afianzaron las propuestas nacionalistas y descentralizadoras, que tuvieron sus manifestaciones primarias en Cataluña, País Vasco y Galicia.

Desastre sí, para los independentistas cubanos, (también de Puerto Rico y Filipinas) que vieron frustrados su independencia y proyectos revolucionarios; desastre por la pérdida de vidas humanas y materiales en los dos bandos contrincantes; desastre, por una guerra prolongada en el tiempo como consecuencia de la funesta política colonial.

No obstante, la pérdida de las últimas colonias (entre 1898 y 1900) no significó una crisis en la economía metropolitana.

Cuba no tenía una posición de gran importancia dentro del conjunto del comercio exterior español. Destino de un 15% de las exportaciones hispanas, la posesión antillana ocupaba solo un tercer lugar entre los mercados de España... El mercado cubano, poseía, en cambio, una trascendencia que salta a la vista al correlacionarse la estructura por productos y la distribución geográfica de las exportaciones de España... Ello permite comprender mejor los términos en que se planteaba para España la problemática económica cubana y el desarrollo de sus relaciones con la Isla... (Zanetti, 1998, pp. 16-17)

El ingreso monetario obtenido por la venta de Puerto Rico y las islas del Pacífico a Estados Unidos y Alemania y la posibilidad de mantener las propiedades y capitales en Cuba, resultó favorable al posterior proceso de modernización capitalista que tuvo lugar en los años 20. Solo una región fue afectada dada su estrecha relación comercial con Cuba: Cataluña

Si bien la política tiene mayor presencia en la historiografía, no ocurre lo mismo con la evolución y expansión de la política económica la cual ha sido menos estudiada, en tanto resultante del proceso de consolidación de la revolución burguesa a lo largo de casi todo el siglo XIX y su relación con la política colonial hacia Cuba, cuya ineficacia condujo, entre otros factores, a la derrota de 1898.

RESTAURACIÓN Y ECONOMÍA EN ESPAÑA A FINES DEL SIGLO XIX. SU REFLEJO EN LA POLÍTICA COLONIAL HACIA CUBA (1875-1898)

Bajo este enunciado se pretende lograr un acercamiento a la controvertida problemática económica de fines del siglo XIX en España y su influencia en la colonia de Cuba, o más bien, se aspira a demostrar la interrelación existente entre las posibilidades de conclusión del ciclo revolucionario burgués en el último cuarto del siglo XIX y la política colonial llevada a cabo en Cuba por parte de la metrópoli. De ahí que cuando de 1898 se trate no puede dejar de analizarse este contexto pues el proceso de transformaciones que del otro lado del océano tuvo lugar, influyó aquí de manera decisiva. En estas, a su vez, tuvieron participación capitales cubanos.

Como es conocido, la revolución burguesa en España se desarrolló a lo largo de todo el siglo XIX, con etapas de avance y retroceso, según estuvieran en el poder los representantes de las tendencias políticas más importantes —absolutismo y liberalismo (progresista o moderado)— en tanto las clases y sectores estructurados en el bloque de poder impulsarían o retrotraerían las reformas liberales. De tal manera, el ciclo revolucionario burgués en España tuvo sus inicios en el período 1808-1814 —lucha contra la invasión napoleónica, Constitución de Cádiz— y su última etapa en el sexenio liberal de 1868-1874 —"Revolución Gloriosa", Primera República, importantes transformaciones socio-económicas y políticas— aun cuando fue profundizado y consolidado en sus posibilidades objetivas, en la etapa siguiente, o sea, en el período de la Restauración monárquica y borbónica.

En la historiografía española, existen criterios diversos con relación al momento de culminación de este último período. Así, son considerados 1898 (Carr, 1970), 1902, (Martínez, 1973), 1921 y 1931 (Vilar, 1960).

Como que el propósito de este artículo es analizar la interdependencia entre la reanimación económica finisecular y la política colonial hacia Cuba, la autora se adhiere, para este caso particular, al primer criterio pues, sin lugar a dudas, la pérdida de los restos del imperio colonial (Cuba, Puerto Rico, Filipinas e Islas del Pacífico) constituyó un elemento decisivo en tanto impulsó a la burguesía española y en particular a la intelectualidad, de la realidad de sus limitaciones con relación a las potencias de la época.

España, a pesar de su gran imperio colonial, estuvo imposibilitada de llevar a efecto una vigorosa revolución industrial, lo cual hicieron otras potencias tradicionales o emergentes, tales como Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Mientras en estas se desarrollaba el capitalismo hasta su fase imperialista en el último cuarto del siglo pasado, aquella era cada vez más dependiente para su expansión económica de la inversión de capitales extranjeros o de los llamados "indianos", dependencia que, a su vez, la transformaba en una potencia decadente. Como consecuencia de lo anterior, se vio sujeta a las oscilaciones de la economía mundial y a los impedimentos de un desarrollo económico propio, obstruido en ese momento por el férreo control de sus materias primas y mercado interno. Empero asistió a una acumulación de capitales que justificaría el dinamismo y la reanimación de la economía durante los inicios de la Restauración, obviamente, con características diferentes en cada región.

SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN LA ETAPA DE LA RESTAURACIÓN

La Restauración como proceso histórico, se corresponde con una época de la Historia Universal muy claramente definida: afianzamiento hegemónico de los países del norte; cesión del tradicional hegemonismo franco-inglés a Alemania, en Europa, y a las potencias

anglosajonas (Inglaterra y Estados Unidos) a nivel mundial.

Para entonces, las principales potencias capitalistas, que habían logrado un crecimiento económico importante, desembocaban en el imperialismo, con su impronta de expansión mundial en busca de mercados y colonias.

La primacía económica de las potencias mencionadas, —marcada por una segunda revolución industrial— determinó también la primacía cultural, a la cual correspondió el irracionalismo⁸. Características que acompañaron a este poderío económico fueron el predominio de la fuerza sobre el derecho, sobre las leyes de cualquier estado o nación y la supremacía de los valores "vitales" sobre los valores morales, todo lo cual fue perfilando y determinando las particularidades del imperialismo como sistema a escala internacional.

Es importante apuntar algunas características económicas de esta fase del capitalismo por cuanto nos servirán de apoyo en el análisis que nos ocupa:

1) incremento de la oferta mundial de productos. Fueron lanzados al mercado mundial gran cantidad de productos agrícolas e industriales. Tuvo lugar simultáneamente un progreso en los medios de transporte, que facilitó la circulación de mercancías. Merecen mención la extensión del ferrocarril a escala continental, la introducción del barco de vapor, la utilización de la navegación interior por ríos y canales.

2) aumento de bienes en el mercado, que condicionó la escasez de medios de pago. Se produjo entonces el descenso de los precios, lo que dificultó la expansión industrial

3) protección de sus industrias por parte del estado a través de diversos mecanismos, bien mediante la implantación de altos aranceles, obligando con ello a pagar fuertes derechos de aduana a los productos fabricados en otros países de manera que fuesen más caros que los propios; bien mediante la conquista de colonias que aseguraran a la industria el mercado de consumo necesario para su expansión y garantizaran a su vez, las materias primas para las industrias de la metrópoli.

⁸Movimiento cultural que tiene como génesis todo un sistema filosófico que da preferencia a lo irracional sobre lo racional. Como doctrina filosófica insiste en la limitación de las

posibilidades cognitivas de la razón y el pensamiento. Reconoce que la forma principal de conocimiento es la intuición, el sentimiento y el instinto.

Coincidiendo con esta expansión mundial del imperialismo, España asistió a una recuperación económica y política evidente, pero el avance efectivo que experimentó desde 1875 hasta fines del siglo XIX, principios del XX, no guardó proporción con el aumento de poder que experimentaron las "grandes potencias" a partir de 1870. De forma que la revolución industrial aumentó la distancia entre España y las potencias de punta en el crecimiento y desarrollo del capitalismo. España, junto a Portugal, entraba en la época del imperialismo con gran escasez de recursos, a la vez que se enfrentaba a la necesidad de conservar las posiciones ultramarinas adquiridas en épocas anteriores, ante la apetencia de las nuevas potencias interesadas en poseer los territorios en poder de las potencias más débiles.

Internamente, España tuvo que enfrentar una nueva guerra carlista y su conclusión, así como el cantonalismo⁹, la continuación de las transformaciones en la agricultura, fundamentalmente en la propiedad de la tierra y el desarrollo de viejos y nuevos cultivos, tales como el trigo, la vid, el olivo, los frutales; el desarrollo regional diferenciado; la existencia de un débil mercado interno; la alianza burguesía-nobleza en el poder y la inversión de capitales, que fue maniatando cada vez más su economía. De ahí que la expansión económica relativamente rápida —garantizada por un férreo control político— que aconteció, no mantuvo su curva ascendente hasta el final de la Restauración, sino hasta aproximadamente 1886. Desde entonces el crecimiento fue estable e incluso hubo momentos de crisis, en los cuales se conjugaron factores internos como los citados, con factores externos tales como la recuperación en los niveles de producción de vinos en Europa y en particular en Francia y la disminución del comercio colonial, en tanto asomaba su rostro la nueva metrópoli económica de América Latina: Estados Unidos.

Internacionalmente España vivió una situación compleja, la cual trató de solucionar empleando una política de "recogimiento"; contradictoriamente, no estableció alianza con otras potencias de la época, ya que su propia debilidad interna podría comprometerla; pero a su vez, sin alianza no podía mantener su dominio colonial. A ello se unió el enfrentamiento armado de los cubanos durante treinta años por alcanzar su independencia y las

maniobras norteamericanas para obtener Cuba a cualquier precio y por cualquier vía.

RESTAURACIÓN Y DINAMISMO ECONÓMICO

El proceso de Restauración Borbónica iniciado en 1874-1875, tuvo como antecedente inmediato la revolución de 1868 y con ella, la instauración de la Primera República en España.

Con el derrocamiento de Isabel II en 1868, sectores de la burguesía comercial e industrial pretendieron llevar a cabo las transformaciones necesarias al impulso de la economía capitalista. Sin embargo, las características de su débil desarrollo y el contexto interno y externo en que se produjeron, llevaron en sí mismas, limitaciones importantes.

Significa esto que la ausencia de una fuerte burguesía constituyó una limitación objetiva de primer orden para el impulso de una revolución burguesa radical, lo cual, a su vez, se había puesto de manifiesto en cada una de las etapas del ciclo revolucionario burgués. A esta propia debilidad interna de la burguesía se unía otro elemento y era el hecho de su localización regional (básicamente en zonas periféricas, Cataluña, Vascongadas, Cádiz) lo que limitó también las posibilidades y realidades de una revolución burguesa. Su lugar fue ocupado por el ejército en momentos sucesivos del siglo XIX.

Durante todo ese siglo se operaron avances en el desarrollo capitalista, con intentos de industrialización, lentos y localizados en algunas regiones. Pero la clase social que debería llevar a cabo la revolución burguesa, también venía tarada por el lento desarrollo económico español. La escasa y localizada burguesía (comercial, industrial y financiera) no estaba en condiciones de llevar a cabo una revolución burguesa radical y pujante, sino de hacer tanteos y cambios parciales.

Cambios de esta naturaleza tuvieron lugar durante los años 1868-1874. Se continuó entonces el proceso de desamortización de la tierra iniciado en el período liberal anterior y que condujo a cambios sustanciales en la tenencia de la tierra. Ello significó un aumento en la

el anarquismo y la estructura cantonal estilo Suiza y que condujo a que la acción del movimiento obrero en este período fuese poco positiva.

⁹ Forma de organizarse y expresarse la insurrección obrera durante la revolución de 1868 en España, influenciados por

producción agrícola, fundamentalmente en los cereales de Castilla —trigo y harina— para exportar, con protección arancelaria en los dominios coloniales, en especial en Cuba y Puerto Rico. Se desarrollaron así mismo, en alguna medida, las regiones agrícolas del sur con el cultivo de la vid, el olivo, el naranjo y los cultivos de huerta. Al influjo de estas transformaciones se fue desarrollando y consolidando la burguesía comercial, que pudo invertir fácilmente en la tierra y enriquecerse con el traslado de productos a las colonias y excolonias.

Paralelo a estos avances se desarrolló la industria textil en Cataluña y la extracción del hierro en el País Vasco. En este último, vinculado a la inversión de capitales extranjeros, mayormente ingleses, aunque también estaban presentes los belgas y franceses, asociados al transporte y en especial al ferrocarril. (Tuñón de Lara, 1980, pp. 286-290)

Con estas transformaciones, España avanzaba hacia formas capitalistas de producción más rápidas. El crecimiento de la burguesía mercantil en primer orden, la existencia de un débil mercado interno, el débil desarrollo industrial y las garantías de un mercado en América, se conjugaban por entonces, favoreciéndolas. Sin embargo, se produjo una polarización regional del desarrollo, que incidió en alguna medida, en la política, pues la burguesía en ascenso se vinculó estrechamente a la política de estos años, demostrando que aún entrelazada con los sectores tradicionales, controlaría cada vez más el poder político.

La "Gloriosa" y la Primera República cedieron paso a la Restauración mediante un golpe de estado llevado a efecto por el General Pavía en febrero de 1874. Se iniciaba entonces un período que pudiéramos llamar de transición hacia la Restauración, que se extendió hasta diciembre de ese mismo año y enero del año siguiente, que tuvo como figuras más importantes a Antonio Cánovas del Castillo (artífice político del sistema) y a Arsenio Martínez Campos (garante militar) y como finalidad, la vuelta al trono de la monarquía Borbónica, ahora en la figura de Alfonso XII, así como el logro de la estabilidad política necesaria para el desarrollo económico de las clases y sectores que constituían su soporte social. Pero "más que una auténtica restauración, que

hubiera significado una vuelta a la etapa anterior a la Restauración, el golpe de estado de 1874 fue una corrección de la trayectoria seguida desde 1868" (Fontana, 1975, p. 147).

Desde mediados del siglo y fundamentalmente desde 1874 en adelante, el desarrollo económico de España estuvo vinculado al desarrollo del capitalismo a escala mundial el cual, organizado en forma de monopolios, llegó a su fase imperialista. Ello contribuyó, dadas las características del capitalismo en España, al desarrollo de una economía dependiente, ya mencionado con anterioridad. Esta dependencia se apreciaba en tres aspectos: 1) Del mercado colonial, en tanto estaba carente de un fuerte mercado interno 2) De la importación de algunas manufacturas. 3) De la inversión de capitales para animar la economía interna. Los sectores preponderantes en lo económico, fueron la burguesía y la nobleza, que formaron una alianza en el poder, o sea, entre las clases y sectores tradicionalmente dominantes (aristocracia terrateniente) y las clases y sectores que ascendieron al poder económico (burguesía, fundamentalmente). En este caso la burguesía optó por la unidad con las clases y sectores tradicionales como vía de subsistencia económica y política, amén de que estuviesen presentes los residuos feudales en las relaciones de producción.

Los cambios generados en la superestructura por la restauración y refrendados por la Constitución de 1876, crearon un tipo de gobierno constitucional que garantizó una relativa estabilidad política, necesaria a las clases dominantes de la economía para impulsar el desarrollo capitalista iniciado antes. Así, los sectores económicamente dominantes se instalaron en el poder político con carácter de permanencia, y se apoyaban para ello en la constitución mencionada, en el bipartidismo político, el sistema caciquil¹⁰ y en la colaboración del ejército y la iglesia.

Para muchos la Restauración devino entonces en la síntesis de lo ocurrido durante todo el siglo, toda vez que sentó las bases económicas y sociales de la España actual.

A partir de 1870, se afianzó la diferencia en el peso económico mundial entre los países mediterráneos los

¹⁰El bipartidismo y el sistema caciquil fueron mecanismos utilizados por el sistema de la restauración para lograr la

estabilidad económica y política de las clases y sectores que constituían la base social de la misma, al garantizar, de forma ordenada, los cambios de turnos de poder.

cuales, en líneas generales, se habían mantenido al margen del impulso de industrialización, y los países de la Europa Atlántica y continental, con un impulso extraordinario en la industrialización del continente. Internamente en España estaban presentes las diferencias regionales. El norte, relativamente incorporado a formas de vida típicamente europeas (Cataluña, País Vasco), mientras que la España mediterránea y central continuaban siendo predominantemente agrarias, con formas atrasadas de explotación de la tierra y limitado desarrollo de la burguesía industrial.

En general la Restauración Borbónica se caracterizó:

1. En lo Económico:

- a) Deficiente incorporación de España a la revolución industrial, que sólo afectaría a determinadas regiones periféricas: Cataluña y el País Vasco en primer lugar. Frente a estos núcleos industriales persistía la España agrícola, que cubría la mayor parte del país.
- b) Incremento de la circulación financiera, incentivado por el crecimiento del comercio externo con los restos del imperio colonial y con las excolonias, que se reactivó en la segunda mitad del siglo, pero además por un crecimiento relativamente acelerado de la actividad económica y la banca.
- c) Permanencia de las formas atrasadas y obsoletas de explotación rural, bajos rendimientos agrícolas, atraso técnico, aun cuando crecieron las actividades agrícolas en la meseta central y en el sudeste del Estado —Castilla y Andalucía—. En la primera se produjo una expansión cerealera importante cuyo destino fundamental fue la exportación. En la segunda se mantuvieron los cultivos tradicionales de la vid y el olivo, pero se introdujeron con fuerza la remolacha azucarera, el naranjo y los cultivos de huerta (Alba, 1996, pp. 87-110).

2. En lo político:

a) Continuidad con la época moderada del tercio intermedio del siglo XIX. Bipartidismo. "Gobiernos de turno en el poder". Monarquía Constitucional. Restauración de la dinastía Borbónica. Retraimiento de la burguesía a posiciones conservadoras. Conformación de una oligarquía burguesa-terrateniente.

3. En lo cultural:

a) Inicio de la llamada "Edad de Plata" de la cultura española.

4. En las Relaciones Internacionales:

a) Actitud de recogimiento que contrastaba con las intervenciones militares que caracterizaron la etapa moderada. Recogimiento dado por el temor de España a comprometerse en rivalidades entre potencias cada vez más fuertes y por el temor de estas a aliarse con un país en serias dificultades económicas y militares. Conjunción de ambos factores. Ahora bien, las transformaciones que impulsó la Restauración tuvieron que enfrentarse a varios problemas. En primer lugar, los problemas que implicaba la dominación política de una monarquía, que gobernaba a través del bipartidismo y el caciquismo. En segundo lugar, el enfrentamiento a la realidad del mundo colonial y sus luchas por la independencia (Cuba y Puerto Rico)¹¹. En tercer término, el desarrollo de las nacionalidades, como consecuencia del desarrollo del capitalismo y las luchas por la autonomía. En cuarto lugar, debió enfrentarse al movimiento obrero, que, aunque incipiente, atemorizaría a las clases y sectores dominantes. Por último, al lento proceso de desarrollo capitalista y las contradicciones propias de un país con una economía atrasada y dependiente.

¹¹Recordar que el proceso independentista de la América hispana tuvo lugar en el primer cuarto del siglo XIX, excepción hecha de Cuba y Puerto Rico. En ambos casos el grito de independencia coincidió con el inicio de la revolución de 1868 en la metrópoli. En el caso de Cuba la

lucha se mantuvo, tras una tregua, durante 30 años hasta que en 1898 la victoria fue arrebatada por Estados Unidos, modificando su status, de colonia a neocolonia. Puerto Rico corrió peor suerte, fue comprado a España y transformado en un estado asociado a la Unión.

Para fines del siglo XIX, las clases y sectores sociales que conformaban el bloque de poder (alta burguesía, terratenientes, familias políticas¹², ejército¹³ e iglesia¹⁴) trataron de acelerar el desarrollo económico —ya tardío con respecto al capitalismo mundial— pero se enfrentaron a la independencia de las colonias que quedaban las cuales, en última instancia, habían contribuido al desarrollo del capitalismo en la metrópoli a pesar de ser débil y dependiente. Esta razón determinó una contradicción evidente en los grupos de poder, evidenciado el hecho de que los sectores más avanzados en la metrópoli que pugnaban por el poder para promover un desarrollo capitalista más acelerado, fueron los mismos que se enfrentaron a la disyuntiva de conservar el mundo colonial.

Particularmente el dinamismo o reanimación económica que se experimentó durante la restauración y muy especialmente en el último cuarto del siglo XIX e inicios del XX, se expresó de manera concreta en cada región, en correspondencia con su propio desarrollo anterior.

Veamos separadamente los tres renglones más importantes: la agricultura, la industria textil y la minería, en tanto ellos dieron razón a los tres grupos económicos más fuertes, o sea, al triángulo económico Castilla-Cataluña-País Vasco.

Como se señaló anteriormente, España en las postrimerías del cierre del ciclo revolucionario burgués, continuó siendo un país fundamentalmente agrario, con grandes residuos feudales en la explotación de la tierra y en las formas de usufructo y arriendo. Entonces lo que dio tono a la vida española durante la Restauración no fueron los núcleos industriales, sino más bien su condición de país fundamentalmente campesino.

¹²Familias políticas es un término utilizado por Vicens Vives, *Historia económica de España* y Tuñón de Lara *La España del siglo XIX*, para referirse a aquellos elementos procedentes de las profesiones liberales que se vincularon entre sí para formar parte del poder político (Ejemplo Cánovas del Castillo, Maura, Sagasta). Por su origen, procedentes de la pequeña y mediana burguesía, aunque algunos pertenecían a la alta burguesía, que se unían a través de matrimonios para participar del poder político y vincularse a la nobleza, obteniendo incluso títulos nobiliarios.

¹³La ausencia de una fuerte burguesía determinó que su lugar fuese ocupado en el transcurso de la revolución burguesa

En 1900, por ejemplo, todavía un 70% de la población vivía de y para la agricultura. "La estructura actual de la propiedad agraria deriva del colosal trasiego de fincas que tuvo lugar entre 1833 y 1876 a consecuencia de las desamortizaciones municipales y eclesiásticas y de la desvinculación de mayorazgos" (Vives, 1969. pp. 557-558).

En el problema de la tierra hay que analizar dos aspectos decisivos: la estructura de la propiedad y el rendimiento en la producción agrícola. La estructura de la propiedad, capitalista por demás, variaba según las regiones.

En la zona cantábrica, de tierras húmedas, de prados, maíz, patata y manzano, la propiedad se mostraba muy dividida. El punto máximo es el País Vasco, donde existía gran cantidad de propietarios, numerosos arrendatarios a largo plazo y escasos jornaleros agrícolas. Predominaba aquí el minifundio, que alcanzaba grado extremo en Galicia. A ello se unía el foro, que extremaba la situación del campesinado, a pesar de garantizar una muy relativa estabilidad en el uso y tenencia de la tierra.

En la zona mediterránea la propiedad en general estaba razonablemente dividida. En Cataluña, el censo y la rabassa morta, habían dado a los campesinos el usufructo de la tierra y fomentado la repoblación del país y el equilibrio económico entre terratenientes y trabajadores. No estaban aquí los problemas de jornaleros sin tierras, sino de campesinos no propietarios que usufructuaban la tierra a condición de mantener las cepas de vid. En el resto de la zona, tierras de huertas y naranjos, predominaba la finca de propiedad familiar.

Al sur y oeste de ambas zonas marítimas prevalecía la propiedad media y los arriendos a corto plazo. El trigo, el centeno, la cebada, el ganado menor, las legumbres y los cultivos de huerta, eran propios de estas regiones.

española por el ejército, el que hizo suyos los postulados liberales y trató de profundizar en el proceso de desarrollo capitalista. De ahí que en el sistema de poder ocupe un lugar importante junto a la iglesia. Constituyó un sector que se hizo fuerte a partir de las guerras coloniales en África y América.

¹⁴Iglesia: su poder económico y político le viene del feudalismo pero justamente la debilidad de la burguesía y su necesaria alianza con los sectores tradicionales (iglesia, nobleza) le hacen sostener su valía y su lugar. Durante la Restauración, su participación en el Estado es refrendado por la constitución de 1876. Importante es el control de la educación.

En el arco trazado desde el Cabo de Palos hasta el norte de Salamanca, predominaban los latifundios. El cereal y el olivo eran típicos del mismo. Las fincas, poco numerosas, pero inmensas, a lo que se unía un numeroso proletariado rural. La nobleza y la burguesía se interrelacionaban para garantizar su status económico y la estabilidad política. Interesante resultaba esta unión, así como la aparición y rápido crecimiento de la burguesía agraria, surgida a la luz de las desamortizaciones de Mendizábal de 1836 y la general de 1855, que permitieron la compra-venta de la tierra y por tanto, la inversión de capitales acumulados en la obtención de títulos de propiedad agraria.

Fue esta la base económica esencial de las clases dirigentes del proceso de la Restauración, amén de los capitales obtenidos por negocios (coloniales), la banca, el comercio y la industria, como se verá más adelante.

El segundo elemento de valoración con respecto al problema de la tierra es el rendimiento de la producción agrícola: el retroceso del cultivo triguero que se inició en 1860 continuó a lo largo del siglo, impulsado por la concurrencia de trigo extranjero y el avance del cultivo de la viña. Igualmente tuvo lugar una disminución considerable en las áreas cultivadas, pero que estaría acompañada del aumento del rendimiento por hectárea, dado por una mejor selección de tierras para el cultivo en atención a las características de cada zona y por extensión de la red ferroviaria y el comienzo de la utilización de abonos químicos. No obstante, era necesario importar trigo, la cual fue in crescendo entre 100.000 y 400.000 toneladas anuales en el periodo de 1877 a 1894. Sin embargo, la exportación de harina de trigo ("harina de Castilla") se vio favorecida. España compraba trigo y vendía harina en sus colonias y ex-colonias de América, con importantes ganancias, toda vez que aplicaba medidas proteccionistas. Ello es absolutamente legítimo para ilustrar la deformación estructural de la economía española y una manera de obstaculizar el libre comercio de sus colonias con terceros países en tanto le resultaría, como resultó realmente con Cuba, perjudicial a sus intereses como metrópoli colonial.

Por su parte, el cultivo de la vid en la etapa de la Restauración encontró su mayor esplendor, ligado al incremento extraordinario de las exportaciones. De manera que puede decirse que durante la Restauración se desarrollaron tres cultivos esenciales y que constituyeron la

base y la característica de la tradicional economía agraria española: los cereales, la vid y el olivo.

Particularmente, el cultivo de la vid asistió a un período de "vacas gordas" no visto nunca más, asociado en alguna medida a la posibilidad de ocupar el lugar de Francia en la exportación de vinos, al ser afectadas sus plantaciones viñeras por la filoxera. De ahí la expansión en el cultivo de esta planta y también de la producción y exportación de vino.

Junto a estas producciones crecieron los frutales y los cultivos de regadío, que pasaron a primer plano, subrayando el peso específico de la zona mediterránea de la península en la economía nacional. La expansión del cultivo de la naranja y de la remolacha azucarera en los últimos diez años del siglo se reveló como la posibilidad para Cuba de incrementar las "añoradas" exportaciones de azúcar a Estados Unidos.

Igualmente se operó un desarrollo industrial, localizado en algunas regiones del país y en su mayoría vinculado y dependiente de capitales extranjeros. Se destacan aquí las producciones de hierro de Vizcaya, País Vasco, vinculadas a las exportaciones de lingotes de ese metal a Inglaterra, a la instalación de altos hornos, y la minería de Asturias, que conformarían el grupo de los metalúrgicos vasco-asturianos. Pero también la producción textil, con el procesamiento de algodón y la introducción de nuevas técnicas ("pequeña revolución industrial") en Cataluña. En este último caso, el capital invertido fue nacional, mientras que, en los anteriores, aunque estuvo presente el capital interno, las mayores aportaciones correspondieron a Inglaterra, Francia, Alemania y Bélgica. En todos los casos fue decisivo el desarrollo del ferrocarril y la red de carreteras.

Los focos de progreso (industrias, minas y ferrocarriles) representaron el desarrollo industrial que tendió a prevalecer en Europa. Fundamentalmente tuvieron lugar en el norte de España. No obstante, toda la península sintió el influjo del ferrocarril de manera creciente. Puede decirse que en el último cuarto de siglo se duplicó la longitud del ferrocarril y aumentó su utilización, dada su rentabilidad económica.

La industria textil se localizaba en Cataluña y continuó siendo el "complejo técnico" más evolucionado de España. También resultaba importante su comercio, en el que la existencia todavía de algunas colonias y en especial Cuba, ofrecía oportunidades no despreciables.

La década comprendida entre el arancel proteccionista de 1891, que eliminó la competencia de tejidos extranjeros de algodón en el mercado peninsular, y la catástrofe colonial de 1898, que privó a la industria catalana del mercado antillano, disfrutado hasta entonces con carácter de monopolio, "constituyó la época dorada de la industria catalana, en la que se modernizaron utilidades y se concentraron empresas"

Por otra parte, se produjo un aumento del peso específico del País Vasco en la economía interna. En ello confluyeron dos factores:

- La formación de importantes núcleos siderúrgicos. Existencia de ricos yacimientos de hierro, cuya explotación fue incrementándose luego de finalizada la guerra carlista, momento en que afluyeron con más vigor los capitales extranjeros y se constituyeron compañías para la extracción del mineral. La mayor parte de las exportaciones iban a parar a Inglaterra que tenía importantes yacimientos de hulla, pero no de hierro, viéndose forzada a importarlo. El resto de las extracciones quedaba en el País Vasco. El dinero obtenido por las ventas constituyó la base del capitalismo financiero vasco, una de las regiones con mayor desarrollo y poderío económico en la España contemporánea.
- Surgimiento de grandes empresas navieras, vinculadas a la exportación de hierro y harina de trigo y a la importación de hulla y azúcar cubano.

Crecieron igual otras producciones mineras, tales como el plomo, el cobre y el mercurio, vinculadas igualmente al capital externo.

En general en el impulso importante que experimentó la economía de España en el período estudiado, tuvo resonancia capital la existencia de las colonias antillanas y en especial Cuba.

Cuba fue importante en lo que a la economía española se refiere en dos sentidos:

- 1) Como mercado para sus productos. Es destacable aquí la producción de textiles de Cataluña, porque se produciría una coincidencia o convergencia entre el ritmo de crecimiento del comercio con Cuba y las ex-colonias de América

y el de la industria algodonera. Así, la relación industria-comercio colonial se explicaría por el volumen de las exportaciones a América, que llegó a representar dos tercios de la producción total. Resultado, un crecimiento modesto de la actividad industrial a partir del mercado colonial, sin que paralelo se desarrollara un mercado nacional, lo que, sin dudas, resultó negativo para el desarrollo interno del capitalismo en España.

- 2) Como fuente de obtención de capitales. A partir de 1868 muchos ricos hacendados y comerciantes peninsulares, vendieron sus propiedades y retornaron a España para invertir sus capitales acumulados. Su experiencia en la administración y dirección de industrias y comercio, junto a sus capitales "repatriados", serían puestos en función del desarrollo del capitalismo en la metrópoli. Otros peninsulares no vendieron sus propiedades, sino que se marcharon a España, dejando aquí (en Cuba) a un representante (industrial o comercial). Por esta vía también ingresaban capitales.

Igualmente, entraban capitales procedentes de Cuba a través de las remesas familiares. Este fenómeno persistió durante las dos guerras. De manera que puede afirmarse que existió una relación de interdependencia entre la revolución burguesa en España y el proceso independentista cubano.

Internamente en España, las guerras de Cuba también fueron fuentes de obtención de dinero por parte de las clases y sectores sociales dominantes, que se enriquecieron con el pago de sectores de las capas medias y de la burguesía para no incorporarse a las quintas. De manera que también las guerras fueron fuentes de acumulación de capitales.

Cada uno de los sectores mencionados anteriormente estaría interesado en el mantenimiento del status colonial y se opondría, en consecuencia, a la autonomía. He aquí una interesante contradicción.

Conclusivamente, puede afirmarse que en la Restauración de la monarquía tuvieron mucho que ver los sectores acaudalados, como resultado de los negocios coloniales, así como los enlaces familiares que se fueron materializando. De ahí que la misma naciera compro-

metida con los más fuertes intereses económicos de origen colonial. También tuvieron un espacio en la restauración algunas familias cubanas adineradas, así como peninsulares establecidos en Cuba. (Tusell, 1999, pp. 4-8)

POLÍTICA COLONIAL EN CUBA

El estudio relativo al problema colonial de fines del XIX, debe tomar en consideración el bajo nivel de desarrollo económico de la metrópoli en comparación con otras potencias de la época. Además, se añaden dos elementos de importancia capital:

- El nivel alcanzado por las colonias desde el punto de vista económico y político.
- La existencia de la contradicción entre el desarrollo ascendente de las fuerzas productivas del capitalismo y la persistencia de relaciones de producción esclavista, imposibilitaba su solución en los marcos de la dominación colonial.

Por tanto, a la crisis de la estructura colonial se unió la posibilidad de solución a esta contradicción. El limitado desarrollo del capitalismo en la metrópoli, constituía, sin dudas, un obstáculo al desarrollo capitalista en la colonia, mucho más cuando España no había prestado atención alguna a las continuas demandas del sector económicamente dominante en la isla, los hacendados azucareros.

Los peninsulares no controlaban en Cuba el sector clave de la economía. Mayormente los propietarios de haciendas e ingenios eran cubanos. En cambio, sí controlaban el comercio. De manera que la burguesía azucarera era básicamente cubana y la burguesía comercial, en esencia hispánica. Ello no significaba que la burguesía azucarera en ascenso respondiera como clase a intereses nacionales, pues existía una relación bastante directa entre esta y el sector comercial —español— pero que orientaba el rumbo del intercambio hacia Estados Unidos, amén de constituir un sector altamente españolizante y para fin de siglo pro-norteamericano.

En el período histórico que estamos analizando, caracterizado por la Restauración Borbónica en España, tuvieron lugar en Cuba importantes transformaciones

económicas, políticas y sociales, consecuencias de la Revolución de 1868, aquí y allá.

Sucintamente, es válido apuntar que desde el punto de vista político y gracias a la guerra, en Cuba aconteció el proceso de consolidación de la nacionalidad cubana y la cristalización de la nación. Surgieron dos partidos, el Liberal (Autonomista), de corte reformista y anti-revolucionario, que integraba en lo fundamental a los sectores más débiles de la burguesía azucarera, y la Unión Constitucional (Integrista) que agrupaba a peninsulares y que trató de defender a ultranza el integrismo. A ello se sumó la radicalización de sectores importantes de las capas medias, los cuales constituyeron la base social fundamental de la nueva etapa de lucha que se inició en 1895.

En lo social, se produjo una modificación de la estructura clasista, dada por la ruina de antiguos terratenientes (“burguesía esclavista”), la abolición de la esclavitud y la proliferación de pequeños propietarios e intelectuales, lo que trajo consigo el surgimiento de los colonos y el crecimiento numérico de los campesinos y obreros agrícolas. A ello se unió el fortalecimiento numérico y económico de la burguesía (asentada fundamentalmente en Occidente porque no participó en la guerra y que, tras la ruina de las regiones central y oriental, comenzó a extenderse hacia aquellas zonas, desplazando el centro económico nacional hacia el este del país) y el crecimiento de las capas medias urbanas llamadas a constituirse en fuerza fundamental en la nueva etapa de lucha.

Los cambios económicos fundamentales estuvieron determinados por la concentración de la industria azucarera y los cambios tecnológicos que tuvieron lugar en ella; el desarrollo del capitalismo, condenado a ser un capitalismo dependiente y de nivel medio, condición que le vino impuesta por la propia estructuración de las relaciones capitalistas de la década de 1840 y por la íntima relación metrópoli-colonia, primero con España, luego con Estados Unidos, pues la misma dependencia y los mecanismos económicos impuestos sujetaron el desarrollo de las fuerzas productivas hasta el nivel deseado por la metrópoli. Habría que añadir además la intensificación de las relaciones comerciales con Estados Unidos.

El intercambio comercial de Cuba con Estados Unidos creció considerablemente, en detrimento de similares con España. Compra de azúcar y otros productos tropicales. Venta de harina de trigo y manufacturas. Sustitución paulatina de estos productos que hasta entonces se recibían de la península. El aumento de la población norteamericana y el arribo de Estados Unidos a la fase imperialista, así lo determinaron. Hacia 1884, ya Estados Unidos absorbía el 85% de la producción cubana, fundamentalmente azúcar y mieles.

Por entonces, España no se preocupaba de esta relación en ascenso con Estados Unidos. Pero sí usó los resortes de poder para impedir que el dinero cubano fuese gastado en adquirir mercancías norteamericanas. Para ello dispuso de tarifas aduanales para la colonia. Por este concepto las mercancías extranjeras pagaban un arancel muy superior en comparación con el de los productos españoles, lo cual permitía a España adquirir productos extranjeros y enviarlos a Cuba, haciéndolos pasar por nacionales, con grandes beneficios.

Globalmente, las transformaciones fueron decisivas en la radicalización ideológica de la nueva etapa de lucha por la independencia nacional. Correspondió a la Restauración y a los partidos de turno en el poder, pacificar la isla, poniendo término a una exterminadora guerra de diez años y tratar de mantener a toda costa el status colonial en Cuba, lo que no lograron luego, entre otras cosas, por el mantenimiento de una política torpe y ciega, como reconocen algunos historiadores contemporáneos en España.

El Pacto del Zanjón, con su paz sin independencia, no fue más que la validación de un objetivo de la Restauración Borbónica y que al estar marcado por el condicionamiento histórico que la caracterizó y fue expuesto anteriormente, implicó cambios en la forma de gobernar la isla. Ofreció a los cubanos por primera vez el derecho a organizarse en partidos políticos, lógicamente a la imagen y semejanza de los recién surgidos en la "madre patria"; a realizar una propaganda política pacífica mediante la prensa y la tribuna, a elegir organismos locales de gobierno (Ayuntamientos y diputaciones provinciales); otorgó leyes que garantizaban la vida, libertad individual y la prosperidad; devolvió el derecho de representación en las cortes, suspendido desde 1837; suspensión de las facultades omnímodas; libertad a esclavos y colonos chinos que participaron en la guerra.

Ello no fue del agrado de los peninsulares e integristas, por lo que en general, estos presupuestos no fueron llevados a la práctica. España, lejos de activar una política de reformas de todo orden que explotase al máximo las oportunidades brindadas por el Pacto del Zanjón, continuó aplicando una férrea política comercial proteccionista, desconoció las libertades de los cubanos, obstaculizó la participación en las cortes españolas, e hizo caso omiso a la solicitud de autonomía del Partido Liberal.

Igualmente, no fue atendido el plan de reformas de Maura —Ministro de Ultramar— presentado en las cortes en 1893, pero más aún, fue catalogado de separatista, pues el otorgamiento de la autonomía conduciría a la pérdida de otros mecanismos de explotación colonial con los cuales se enriquecían las clases y sectores dominantes en Cuba y en España. Recuérdese la unidad de intereses entre muchos de ellos y la identidad de objetivos.

Justamente, uno de estos mecanismos fue la política proteccionista a los productos españoles o importados desde España. El retorno de la monarquía al poder en 1875 y con ella, su sustento económico, condujo, primero a una rectificación parcial del libre cambio puesto en práctica en 1869 y después a su sustitución completa por el proteccionismo en 1891. En el orden interno tenía el fin de favorecer el crecimiento y desarrollo industrial en el norte, a la luz de la aplicación de barreras arancelarias a productos extranjeros en las colonias, y en el orden externo, significaba el esfuerzo de una débil potencia para adaptar su economía a la concurrencia despiadada de las potencias más fuertes.

Esta medida afectaba los intereses norteamericanos vinculados al comercio de importación de azúcar cubano, por lo cual, en 1890, Estados Unidos aprobó el arancel de aduanas, según el cual entrarían libres de derecho los azúcares crudos. Para obligar al gobierno español a rebajar las tarifas de Cuba a los productos norteamericanos, el arancel Mc Kinley —así era como se llamaba el impuesto— contenía una cláusula que autorizaba al presidente (Mc Kinley) a exceptuar de la exención los azúcares procedentes de países en los cuales no se correspondiera el beneficio por ellos ofrecido (Rubio, 1995, pp. 55-69).

Mientras, en España acababa de votarse la ley de presupuestos, en la que se establecían grandes sobrecargos

a las principales importaciones y exportaciones en Cuba. Estallaba la guerra de las tarifas entre España y Estados Unidos con graves consecuencias para Cuba. Como resultado de la política metropolitana y a la luz del arancel Mc. Kinley quedaba determinado que los principales productos de exportación cubanos quedarían fuera del mercado norteamericano, el cual había comenzado ya a consumir azúcar de otros países. La crisis era inminente.

De tal suerte, en Cuba tomó nuevos bríos una corriente de opinión cuya finalidad era obtener un tratado de reciprocidad comercial con Estados Unidos, con el objetivo de otorgar ventajas aduanales a algunas mercancías norteamericanas, de manera que compensaran el "favor" concedido al azúcar y ciertos derechos de rebaja de impuestos del tabaco. Se unieron así las llamadas "fuerzas vivas" (Cámara de Comercio, Círculo de hacendados, Unión de fabricantes de tabaco) en el conocido "Movimiento Económico" que agrupó tanto a integristas como a autonomistas. Era tal la dependencia a Estados Unidos, que ni los integristas podían abstenerse de participar. Estados Unidos se había convertido en importante abastecedor de mercancías, lo cual interesaba a la burguesía comercial, tanto por la mayor cercanía al mercado abastecedor, que sin dudas abarataba los costos, como por la menos perjudicial política arancelaria.

El Movimiento Económico logró sus objetivos inmediatos. El tratado entre los gobiernos de Estados Unidos y España aseguró la libertad de derechos al azúcar cubano y un trato favorable al tabaco y otros productos al entrar en Estados Unidos (1891). Resultado, la producción de azúcar, alentada por la creciente demanda norteamericana, se duplicó entre 1890 y 1894, a pesar de que los precios no fueron siempre favorables.

Tal era la situación cuando los cubanos decidieron reiniciar la lucha independentista. Pero ahora también, los principales productores y exportadores peninsulares continuaban opuestos a perder la colonia, incluso, a otorgar la autonomía.

Esta política de España, unida a su debilidad, temor a la opinión pública interna y las apetencias colonialistas de Estados Unidos, condujeron a la guerra hispano-norteamericana, cuyas conclusiones son por todos conocidas. En el Tratado de París, firmado a espaldas de los cubanos, España renunció a todo derecho de soberanía

y propiedad sobre Cuba. En su lugar, Estados Unidos se erigió en nuevo rector de los destinos de aquella. En vez de colonia, neocolonia. Consecuencia, una república a medias. Para España, la pérdida total de su otrora imperio colonial.

Pero no puede hablarse de inmediato de una crisis española ocasionada por este desmoronamiento, pues el Tratado de París y el fin de la guerra significaron la ruptura del sistema colonial, pero no de la presencia e influencia hispánica. "El 98 es una fecha paradójica. La guerra de Cuba, lejos de separar de España a los hispanoamericanos, significa el origen de su aproximación..." (Rojas, 1998, p. 85).

Antes bien, la influencia se multiplicó a punto de poder plantearse una hispanización de la sociedad neocolonial cubana, que solo comenzó a tocar fondo como resultado de la Primera Guerra Mundial y en especial del crack bancario del 20, momento en que el capital norteamericano en la isla se hizo predominante.

CONCLUSIONES

Puede decirse que en la época de la Restauración, al menos en su primera década, España asistió a una expansión económica importante favorecida por la recuperación internacional posterior a la crisis económica, así como por los resultados del proceso transformador que internamente había tenido lugar a lo largo del siglo y el mantenimiento de la sujeción colonial de Cuba, cuya explotación había posibilitado la aparición de fortunas importantes en sectores de las élites económica y políticamente dominantes. Tales eran los cerealeros castellanos, los textileros catalanes, los empresarios navieros o los sectores financieros concentrados en el Banco Hispano colonial.

Fueron estos los que ejercieron influencia en las decisiones metropolitanas, llevando a cabo una política coherente de defensa de sus intereses económicos, en correspondencia con la naturaleza política del sistema de la restauración. Más, la escasa complementación entre los intereses de las economías española y cubana ofreció un marco de posibilidades al desarrollo de las contradicciones inherentes al status quo existente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alba Moreno, M. (1996) *Restauración y economía en España a fines del siglo XIX. Su reflejo en la política colonial hacia Cuba (1875-1898)*. En *Estudios de Ciencias Sociales*, 9. Navarra: UNED.
- Paredes, J. (dir.) *Historia de España contemporánea* (ed. corr. aum.). Barcelona: Planeta
- Bahamonde, A. (coord.) (2000) *Historia de España siglo XX (1875-1939)*. s.l: Ediciones Cátedra.
- Carr, Raymond, (1983) *España: de la Restauración a la democracia, 1875-1980*, Barcelona: Ariel.
- Domínguez Ortiz, (2001) *España, tres milenios de Historia*. Madrid: Marcial Pons.
- Fontana, Josep (1975) *Cambios económicos y actitudes políticas en la España del siglo XIX*. Barcelona: Ariel.
- Laviana, M. L. (1998) *Memoria del 98 en España*. La Habana: *Casa de las Américas*, 56-64.
- Pérez, J. (2001) *Historia de España*. Barcelona: Editorial Crítica.
- Rojas, M. (1998). *Reflexiones sobre América en la España de los 98*. La Habana: *Casa de las Américas*, 85-88
- Rubio, J. (1995) *La cuestión de Cuba y las relaciones con los Estados Unidos durante el reinado de Alfonso XII. Los orígenes del "desastre" de 1898*. Madrid: Biblioteca diplomática española.
- Tusell, J. y Queipo del Llano, G. (s.f) *Alfonso XIII. El rey polémico*. España: Alfaguara.
- Valdeón, J, Pérez J. y Santos J. (2011) *Historia de España*. Madrid: Espasa.
- Vilar, P. *Historia de España*, Librairie de Editions Espagnoles, París.
- Villares, R. y Moreno, J. (2009) *Restauración y dictadura*. En Fontana, Josep y Villares, R. *Historia de España*.7. Barcelona: Crítica.
- Zanetti, O. (1998). *Política colonial de la Restauración: el caso del comercio cubano*. En *Cuadernos cubanos de Historia*, (1), 11-26. La Habana: Editora Política.

